

Број: 04-29/16

Датум: 26. децембар 2019. године

На основу члана 65 став 6 Закона о високом образовању ("Службени гласник РС" број 88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018 и 67/2019) и члана 67 и 70 Статута Универзитета у Новом Саду број 01-173/1 од 13. фебруара 2019. године, Сенат Универзитета у Новом Саду на 16. седници одржаној 26. децембра 2019. године, једногласно доноси

ОДЛУКУ

Сенат Универзитета даје сагласност на Извештај о подобности теме, кандидата и ментора за израду докторске дисертације са темом *Аутоматско подешавање параметара регулационих кругова побудног система синхроног генератора*, кандидатом Душаном Јоксимовићем и менторима др Ђорђе Стојићем, научним сарадником Електротехничког института „Никола Тесла“ у Београду и др Дарком Марчетићем, редовним професором Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду.

Кандидату Душану Јоксимовићу одобрава се израда докторске дисертације *Аутоматско подешавање параметара регулационих кругова побудног система синхроног генератора*, на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду.

Образложење

Наставно-научно веће Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду на седници одржаној 27. новембра 2019. године усвојило је Извештај о подобности теме, кандидата и ментора за израду докторске дисертације са темом *Аутоматско подешавање параметара регулационих кругова побудног система синхроног генератора*, кандидатом Душаном Јоксимовићем и менторима др Ђорђе Стојићем, научним сарадником Електротехничког института „Никола Тесла“ у Београду и др Дарком Марчетићем, редовним професором Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду.

Стручно веће за техничко-технолошке науке Сената Универзитета у Новом Саду на седници одржаној дана 16. децембра 2019. године дало је позитивно мишљење о испуњености услова за давање сагласности на наведени извештај.

На основу одлуке Наставно-научног већа Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду и позитивног мишљења Стручног већа за техничко-технолошке науке Сената Универзитета у Новом Саду, донета је одлука као у диспозитиву.

Проф. др Дејан Јакшић
Председник Сената Универзитета

